

Pismo Związku Polaków w Rumunii

Polonus

4 (346) 2026 Revista Uniunii Polonezilor din România

Władysław Kucharek

Władysław Kucharek urodził się 20 czerwca 1898 r. w Pojanie Mikuli. Był synem Józefa i Barbary z domu Lechockiej. Edukację w szkole ludowej rozpoczął w Pojanie Mikuli, a później kontynuował ją w Czerniowcach. Tam wstąpił do gimnazjum klasycznego, ale po jakimś czasie naukę kontynuował w II Gimnazjum we Lwowie. Miał bardzo dobre wyniki. W 1913 r. otrzymał od bukowińskiego Rządu Krajowego stypendium w kwocie rocznej 360 koron. Miało być ono wypłacane przez cały czas nauki. Po ukończeniu ósmej klasy, zdał tzw. wojenną maturę.

Od 11 maja 1916 do października 1918 r. służył w armii austro-węgierskiej. Trwała I wojna światowa. Kucharek został przydzielony do 41 Pułku Piechoty, a od 6 grudnia 1916 r. do 17 lutego 1917 r. przebywał w szkole oficerskiej piechoty w Jägerndorf (dzisiaj Karniów w Czechach). Po ukończeniu szkoły powrócił do swojego pułku. Od maja 1917 r. służył w 29 Batalionie Maszynowym. Odbył też kurs karabinów maszynowych przy 43 Dywizji w Hippach (dzisiaj w Austrii). 20 sierpnia 1917 r. objął dowództwo plutonu karabinów maszynowych w 37 Batalionie Landsturmu, a od 6 października tego roku do 28 stycznia 1918 r. był dowódcą plutonu karabinów maszynowych w 41 Pułku Piechoty. W składzie tej ostatniej jednostki walczył najpierw na froncie włoskim, a następnie wysłano go na okupowane tereny ukraińskie. Pod koniec wojny trafił na front w Serbii. Rozkazem dowódcy 41 Pułku Piechoty z 2 lutego 1918 r. Kucharek został mianowany na chorążego.

W grudniu 1917 r. (lub później) ponownie zdał egzamin dojrzałości, tym razem w seminarium nauczycielskim w Czerniowcach. W listopadzie

Władysław Kucharek s-a născut pe 20 iunie 1898 în Poiana Micului. A fost fiul lui Józef și al Barbarei, născută Lechocka. Și-a început educația la școala populară din Poiana Micului, pe care apoi a continuat-o la Cernăuți. Acolo s-a înscris la un gimnaziu clasic, și după un timp și-a continuat studiile la al II-lea Gimnaziu din Liov. A avut rezultate foarte bune. În 1913 a primit de la Guvernul Țării Bucovinei o bursă anuală în valoare de 360 de coroane. Aceasta urma să fie plătită pe toată durata studiilor. După absolvirea clasei a opta, a susținut așa-numitul bacalaureat de război.

Din 11 mai 1916 până în octombrie 1918 a servit în armata austro-ungară. Era în plină desfășurare Primul Război Mondial. Kucharek a fost repartizat la Regimentul 41 Infanterie, iar între 6 decembrie 1916 și 17 februarie 1917 a urmat cursurile școlii de ofițeri de infanterie din Jägerndorf (azi Krnov, în Cehia). După absolvire, s-a întors la regimentul său. Din mai 1917 a servit la Batalionul 29 de mitraliere. A urmat, de asemenea, un curs de mitraliere la Divizia 43 din Hippach (azi în Austria). Pe 20 august 1917 a preluat comanda plutonului de mitraliere din Batalionul 37 al Landsturm-ului, iar din 6 octombrie în același an până la 28 ianuarie 1918 a fost comandantul plutonului de mitraliere din cadrul Regimentului 41 Infanterie. În cadrul acestei ultime unități a luptat mai întâi pe frontul italian, apoi a fost trimis pe teritoriile ucrainene ocupate. Spre sfârșitul războiului a ajuns pe frontul din Serbia. Prin ordinul comandantului Regimentului 41 Infanterie din 2 februarie 1918, Kucharek a fost numit subofițer, în grad de *choraży*.

1918 r. wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu w Czerniowcach.

1 listopada 1919 r. zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, ale musiał oczekiwać na decyzję o przyjęciu. Przeszkodą okazało się jego rumuńskie obywatelstwo. 5 listopada polska komisja stwierdziła jego zdolność do służby frontowej i odesłano go do Stacji Zbornej dla Oficerów do Krakowa. 10 listopada tego roku pisał do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie: *Podpisany wyjechał z Bukowiny w celu kontynuowania studiów prawnych na wszechnicy polskiej, by po ukończeniu tychże objąć posadę państwową w Polsce. By sobie zasłużyć na potrzebne mu do objęcia państwowej posady obywatelstwo państwa polskiego, postanowił zadośćuczynić najpierw obowiązkowi służby wojskowej; korzystając więc z prawa opcyjnego, przysługującego mieszkańcom Bukowiny, zrzeka się obywatelstwa rumuńskiego, a po wstąpieniu do Wojsk Polskich wniesie podanie o przyznanie mu obywatelstwa polskiego.*

28 listopada 1919 r. przyjęto go na stanowisko urzędnika cywilnego do registratury (kancelarii) Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie.

W końcu jednak uzyskał zgodę na wstąpienie do Wojska Polskiego. 17 stycznia 1920 r. przydzielono go do Obozu Ćwiczebnego 6 Armii w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk, Ukraina). Był tam frekwentantem, instruktorem i adiutantem. 14 lutego 1920 r. otrzymał nominację oficerską, został mianowany podporucznikiem i otrzymał przydział do 145 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Od 3 czerwca do 18 lipca tego roku był adiutantem batalionu. Od 18 lipca do 6 sierpnia był dowódcą plutonu w Grupie pułkownika Wiktora Jarosza-Kamionki. 6 sierpnia otrzymał przydział do 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Został tam dowódcą kompanii i adiutantem pułku. Uzyskał opinię oficera bardzo inteligentnego, energicznego, sumiennego, o prawym charakterze. Zapisano, że z obowiązków dowódcy i adiutanta wywiązywał się bardzo dobrze.

W listopadzie 1920 r. Kucharek starał się o paszport na wyjazd do Rumunii, celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych i osobistych. Wyjazd został zaplanowany na okres między 10 grudnia 1920 a 10 lutego 1921 r. 16 lutego tego roku otrzymał bezterminowy urlop, a 10 lutego 1922 r. został przeniesiony do rezerwy. Najpewniej miało to związek z nauką.

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończył w 1923 r. Uzyskał

În decembrie 1917 (sau mai târziu) a susținut din nou examenul de bacalaureat, de data aceasta la seminarul pedagogic din Cernăuți. În noiembrie 1918 s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității din Cernăuți.

Pe 1 noiembrie 1919 s-a înrolat voluntar în Armata Poloneză, dar a trebuit să aștepte decizia privind admiterea sa. Cetățenia sa română s-a dovedit a fi un obstacol. Pe 5 noiembrie, comisia poloneză a constatat că este apt pentru serviciul de front și l-a trimis la Centrul de Adunare pentru Ofițeri din Cracovia. Pe 10 noiembrie în același an, Kucharek scria Ministerului de Război din Varșovia: *Subsemnatul a părăsit Bucovina pentru a-și continua studiile de drept la o universitate poloneză, cu intenția de a ocupa, după absolvire, un post de funcționar public în Polonia. Pentru a obține cetățenia poloneză, necesară pentru a ocupa un astfel de post, a hotărât să-și îndeplinească mai întâi obligația de serviciu militar; astfel, făcând uz de dreptul opțional de care beneficiază locuitorii din Bucovina, renunță la cetățenia română, iar după înrolarea în Armata Poloneză va depune o cerere pentru a i se acorda cetățenia poloneză.*

Pe 28 noiembrie 1919, a fost angajat ca funcționar civil la registratura (cancelaria) Comandamentului Districtului General din Cracovia.

În cele din urmă, a obținut permisiunea de a se înrola în Armata Poloneză. Pe 17 ianuarie 1920, a fost repartizat la Tabăra de instrucție a Armatei a 6-a din Stanislău (în polonă Stanisławów, în prezent Ivano-Frankivsk, Ucraina). Acolo a fost cursant (participant), instructor și aghiotant. Pe 14 februarie 1920 a primit gradul de ofițer, a fost numit sublocotenent și repartizat la Regimentul 145 de Infanterie al Pușcașilor de Kresy. În perioada 3 iunie-18 iulie a aceluiași an a fost aghiotant al batalionului. În perioada 18 iulie-6 august a fost comandant de pluton în cadrul Grupului colonelului Wiktor Jarosz-Kamionka. Pe 6 august a fost repartizat la Regimentul 53 Infanterie al Pușcașilor de Kresy. Acolo a devenit comandant de companie și aghiotant al regimentului. Și-a câștigat reputația de ofițer foarte inteligent, energic, conștiincios și cu un caracter integru. S-a consemnat că și-a îndeplinit foarte bine îndatoririle de comandant și aghiotant.

În noiembrie 1920, Kucharek a solicitat un pașaport pentru a pleca în România, cu scopul de a rezolva chestiuni importante de natură familială și personală. Plecarea a fost planificată pentru perioada cuprinsă între 10 decembrie 1920 și 10 februarie

dypłom doktora praw. W dokumentach zaznaczał, że miał też zdane trzy egzaminy państwowe. Od stycznia 1923 do lipca 1925 r. był aplikantem sądowym w Sądzie Okręgowym we Lwowie. Następnie do kwietnia 1926 r. był sędzią powiatowym w Buczaczu, a później do czerwca 1928 r. podprokuratorem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od lipca 1928 do grudnia 1930 r. był adwokatem w Poznaniu. Wreszcie do sierpnia 1939 r. był radcą Prokuraturii Generalnej w Poznaniu.

1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Władysław Kucharek jako oficer nadliczbowy brał udział w obronie Polski. Otrzymał przydział do Ośrodka Zapasowego 14 Dywizji Piechoty. Od października 1939 r. przebywał w niemieckim obozie jenieckim Oflag VIIA Murnau w Bawarii. 29 kwietnia 1945 r. obóz został wyzwolony przez armię amerykańską. Kucharek jeszcze do sierpnia tego roku przebywał w utworzonym tam Polskim Obozie Wojskowym. Do Polski powrócił we wrześniu 1945 r. z pierwszym transportem byłych jeńców. W Polsce komunistycznej w jego wojskowych aktach personalnych wpisano: *Fanatyk na punkcie religii. Reakcja katolicka.*

Wiadomo, że Władysław Kucharek założył rodzinę. W lipcu 1925 r. ożenił się z Michaliną z domu Stankiewicz, urodzoną 19 września 1898 r. w Starym Zbarażu. Kucharkowie mieli dwie córki: Barbarę Teresę, urodzoną 30 czerwca 1929 r. w Poznaniu i Krystynę, urodzoną 13 marca 1935 r.

Władysław Kucharek zmarł 28 maja 1956 r., Michalina – 20 lipca 1976 r., ich córka Barbara – 21 maja 2006 r., a Krystyna (po mężu Kmita) – 8 grudnia 2013 r. Wszyscy są pochowani w Poznaniu.

dr hab. Jarosław Durka
– prof. Uniwersytetu Kaliskiego
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Institut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych

1921. Pe 16 februarie în acel an a primit un concediu pe termen nelimitat, iar pe 10 februarie 1922 a fost trecut în rezervă. Cel mai probabil, acest lucru a avut legătură cu studiile.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Jan Kazimierz” din Liov în 1923. A obținut titlul de doctor în drept. În documente menționa că a promovat, de asemenea, trei examene de stat. Din ianuarie 1923 până în iulie 1925 a fost stagiar la Tribunalul Regional din Liov. Ulterior, până în aprilie 1926, a fost judecător de district în Buceaci, iar mai târziu, până în iunie 1928, procuror adjunct la Tribunalul Regional din Poznań. Din iulie 1928 până în decembrie 1930 a fost avocat în Poznań. În cele din urmă, până în august 1939 a fost consilier la Procuratoria Generală din Poznań.

Pe 1 septembrie 1939 a izbucnit cel de-Al Doilea Război Mondial. Władysław Kucharek, în calitate de ofițer fără post, a participat la apărarea Poloniei. A fost repartizat la Centrul de Rezervă al Diviziei 14 Infanterie. Din octombrie 1939, s-a aflat în lagărul german de prizonieri Oflag VIIA Murnau din Bavaria. Pe 29 aprilie 1945, lagărul a fost eliberat de armata americană. Până în luna august a aceluși an, Kucharek a rămas în lagărul militar polonez înființat acolo. S-a întors în Polonia în septembrie 1945, cu primul transport de foști prizonieri de război. În Polonia comunistă, în dosarul său personal militar s-a consemnat: *Fanatic religios. Reacțiune catolică.*

Este cunoscut faptul că Władysław Kucharek și-a întemeiat o familie. În iulie 1925 s-a căsătorit cu Michalina, de acasă Stankiewicz, născută pe 19 septembrie 1898 în Starîi Zbaraj. Soții Kucharek au avut două fiice: Barbara Teresa, născută pe 30 iunie 1929 în Poznań, și Krystyna, născută pe 13 martie 1935.

Władysław Kucharek a decedat pe 28 mai 1956, Michalina – pe 20 iulie 1976, fiica lor Barbara – pe 21 mai 2006, iar Krystyna (după căsătorie Kmita) – pe 8 decembrie 2013. Toți sunt înmormântați în Poznań.

Trad. Ilona Gavrilovici

Bibliografia | Bibliografie

Wojskowe Biuro Historyczne, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych, 9362 AP.

Wojskowe Biuro Historyczne, Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat 1918-1921, sygn. I.300.76.185.

Bujak J., *Kronika bukowińskich Polaków 1911-1914*, Kraków-Suczawa 2017, s. 254.

Kartoteka Ewidencji Ludności Poznania 1870-1931, sygn. 14691, k. 258 <https://e-kartoteka.net/> (dostep 30.03.2026).

Billiongraves.com <https://billiongraves.com/grave/Barbara-Kucharek/27430039?referrer=myheritage> (dostep 30.03.2026).

Fot. 1-2. *Podporucznik Władysław Kucharek* (WBH, sygn. I.300.76.185) i *fotografia z 1945 r. lub później* (WBH, sygn. 9362AP) | *Sublocotenent Władysław Kucharek și fotografia din anul 1945 sau mai târziu*